

In dit nummer schreven:

*PROF. DR. H. J. VAN DER SCHROEFF*, geboren 1900. Doctoraalexamen 1927. Accountantsexamen 1932. Promotie 1940. In 1938 lector, in 1945 gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Talrijke nevenfuncties. Auteur van enkele bedrijfseconomische handboeken.

*DR. N. L. RUIZENDAAL*, geboren 1927. Van 1951 tot het doctoraal examen in 1954 studeerde hij economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. In 1957 legde hij het accountancy-examen af aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg alwaar hij in 1968 ook promoveerde.

Sinds 1954 is hij in dienst bij Unilever N.V. waar hij diverse functies vervulde in Nederland, Duitsland en Engeland. Thans is hij hoofd van de bedrijfseconomische sectie van de Centrale Accountantsafdeling van Unilever N.V.

*DR. N. TIEMSTRA*, geboren 1924. Doctoraalexamen economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1960. Gepromoveerd in 1965. Titel proefschrift: Mens, Medemens en Technische Research. Publiceerde sinds 1946 omstreeks honderd bijdragen waarvan na zijn terugkeer in Nederland ongeveer een derde deel verscheen in hier te lande uitgegeven economische tijdschriften of als researchrapporten (vnl. EIM). Onderwerpen: regionale vraagstukken, consumentengedrag, midden- en kleinbedrijf, research, ontwikkelingsproblematiek. Was tot 1 oktober 1968 adj.-directeur van het EIM. Sindsdien directeur van de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (NETO).